

REGISTRO DE EXCAVACIÓN

ARQUEÓLOGA POR UN DÍA

ISSN 2792-8098

<https://educacio.hypotheses.org/>

1

NOMBRE DEL YACIMIENTO

DALE UN NÚMERO DE REGISTRO A LA CAPA

FECHA

TU NOMBRE

2

DESCRIBE EL COLOR Y LA TEXTURA DE LA CAPA

3

¿QUÉ MATERIALES HAS ENCONTRADO EN LA CAPA?

4

DIBUJA LA CAPA COMO SI LA VIESES DESDE ARRIBA, UBICANDO EL MATERIAL QUE HAS ENCONTRADO

